

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 18. Вып. 2

Vol. 18. No. 2

Ростов-на-Дону
2022

Новые род и виды жуков-долгоносиков из трибы Blosyrini, близкие к *Stiltoblosyrus* Davidian, 2020 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae)

© Г.Э. Давидьян

Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdavidian@yandex.ru

Резюме. Описан новый род жуков-долгоносиков *Kabakiellus* Davidian, **gen. n.** (Entiminae: Blosyrini) из западной части китайской провинции Юньнань. Он характеризуется следующими признаками: переднеспинка, как правило, равномерно округлена по бокам и наиболее широкая посередине, апикальные бугорки на 5 промежутке надкрылий не выступают за вершину надкрылий, задние голени самца с удлинённым или уплощённым отростком на месте мукро, вооружение эндофаллуса состоит из многочисленных мелких спинул и спикул и с 2 небольшими отчетливыми склеритами на уровне основания пениса. Наличием отростка на задних голених самца новый род похож на *Stiltoblosyrus* Davidian, 2020. В его составе описаны *K. fugongicus* **sp. n.** (типовой вид) и *K. alpicolus* **sp. n.** Установлена новая комбинация: *Kabakiellus lisu* (Davidian, 2020), **comb. n.** (из *Stiltoblosyrus*). Дана определительная таблица видов рода *Kabakiellus* Davidian, **gen. n.**

Ключевые слова: Curculionidae, Entiminae, Blosyrini, новый род, новые виды, Китай, определительная таблица.

New genus and species of the weevils of the tribe Blosyrini closely related to *Stiltoblosyrus* Davidian, 2020 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae)

© G.E. Davidian

All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdavidian@yandex.ru

Abstract. A new weevil genus *Kabakiellus* Davidian, **gen. n.** (Entiminae: Blosyrini) is described from the western part of Yunnan Province in China. It is characterized in the following features: the rostrum is slightly or moderately narrowed apically; antennal scrobes are clearly visible in dorsal view; the pronotum is widest at middle, evenly rounded laterally; apical tubercles at the 5th elytral interstriae are not protruding beyond the apex of elytra; hind tibiae of the male are with the distinct elongated or flattened process at the place of the mucro; the armament of internal sac is with numerous spinules and spicules and two sclerites at the level of the base of the penis. The new genus is well distinguished from the most genera of the tribe Blosyrini in presence of the process at the place of the mucro on the hind tibiae of the male, as well as the absence of anterior sclerites, endophallic rods and clusters of spinules in the armament of the endophallus. The new genus is similar to *Stiltoblosyrus* Davidian, 2020 in structure of hind tibiae of the male and the reduced armament of endophallus, from which differs in the pronotum evenly rounded laterally and in presence two posterior sclerites of the endophallus. Two new species including *K. fugongicus* **sp. n.** (type species), *K. alpicolus* **sp. n.** are described from Yunnan Province of China. *Stiltoblosyrus lisu* Davidian, 2020 is transferred to the genus *Kabakiellus* (*K. lisu*, **comb. n.**). *Kabakiellus fugongicus* **sp. n.** is the most similar to *K. lisu* and easily differs in the structure of straight hind tibiae of the male with more shortened and dorso-ventrally flattened process at the place of the mucro. *Kabakiellus alpicola* **sp. n.** differs from congeners in having the smaller body size and in the structure of the hind tibiae of the male with ovate flattened process at the place of the mucro. A key to three species of the genus *Kabakiellus* Davidian, **gen. n.** is given.

Key words: Curculionidae, Entiminae, Blosyrini, new genus, new species, China, identification key.

Предлагаемая работа продолжает публикации автора, посвященные изучению жуков-долгоносиков из Сино-Тибетских гор Китая [Davidian, 2020, 2021]. В ней представлены новые материалы по бескрылым горным долгоносикам из трибы Blosyrini Lacordaire, 1863.

Материал и методы

Работа выполнена на основе коллекции Зоологического института РАН (ЗИН, Санкт-Петербург, Россия). Жуки наклеены на прямоугольные картонные пластинки, у отпрепарированных экземпляров отчищенное брюшко наклеено на ту же пластинку в заднем правом углу, а гениталии и

терминалии помещены в каплю водорастворимого фиксатора в заднем левом углу. Длину тела жуков измеряли от переднего края глаз до вершины надкрылий, длину пениса – по длине его вентральной стенки.

Принятые в работе наименования основных частей вооружения эндофаллуса уже были использованы ранее [Давидьян, 2021]: PAS (pair of anterior sclerites) – передняя пара склеритов; PPS (pair of posterior sclerites) – задняя пара склеритов; PER (pair of endophallic rods) – 2 длинных лентовидных склеротизованных пластинки между апофизами пениса; PCS (pair clusters of spinules) – 2 небольших поля из мелких заостренных спинул по бокам основной части PAS или PPS. Топология склеритов

PAS и PPS соответствует эндофаллусу в состоянии покоя.

Фотографии гениталий и терминалий выполнены с препаратов в глицерине на микроскопе Axio Imager M-1 фирмы Carl Zeiss в лаборатории биометода Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ВИЗР, Санкт-Петербург, Россия). Все голотипы и большая часть паратипов хранятся в коллекции Зоологического института РАН, по 2 паратипа (♂, ♀) – в Институте зоологии Китайской академии наук (IZCAS, Institute of Zoology, Chinese Academy of Science, Пекин, Китай) и в коллекции Музея естественной истории Сенкенберга в Дрездене (SNSD, Senckenberg Naturhistorische Sammlungen, Дрезден, Германия).

Subfamily Entiminae Schoenherr, 1823

Tribe Blosyrini Lacordaire, 1863

Род *Kabakiellus* Davidian, gen. n.

Типовой вид *Kabakiellus fugongicus* Davidian, sp. n.

Новый род включает 3 вида, один из которых первоначально был описан в роде *Stiltoblosyrus* Davidian, 2020.

Описание. Самец. Тело черного или иногда темно-коричневого цвета с тусклым блеском, покрыто узкими, сильно удлиненными чешуйками и щетинками, без широких чешуек.

Головотрубка слабо поперечная, явственно или иногда слегка сужена к вершине, усиковые бороздки, кроме основной части, хорошо видны сверху. Спинка головотрубки лежит в одной плоскости со лбом. Эпистом гладкий, окаймлен

Рис. 1–2. *Kabakiellus* gen. n., общий вид самца.

1 – *K. fugongicus* sp. n., голотип; 2 – *K. alpicolus* sp. n., паратип из типового местонахождения (China, Yunnan Province, Mt Range between Xiaruolisuzuxiang and Yezhizhen villages).

Figs. 1–2. *Kabakiellus* gen. n., male, habitus.

1 – *K. fugongicus* sp. n., holotype; 2 – *K. alpicolus* sp. n., paratype, from the type locality (China, Yunnan Province, Mt Range between Xiaruolisuzuxiang and Yezhizhen villages).

отчетливым эпистомальным килем. Глаза явственно выпуклые, наиболее сильно позади середины, немного повернуты вперед, их задний край почти отвесно понижается к виску. Длина рукояти усиков больше или слегка меньше ширины головотрубки на вершине, булава усиков широко веретеновидная. Переднеспинка, как правило, наиболее широкая посередине, почти равномерно закругленная по бокам, на диске с укороченным срединным килем или без него. Надкрылья в предвершинной части с 3 парами отчетливых бугорков (1 пара на третьем и 2 пары на пятом промежутке), которые заметно не доходят до вершины надкрылий. Диск надкрылий, как правило, плавно, без резкого перегиба переходит в бока. Передние голени самца в вершинной трети изогнуты внутрь, задние голени на месте мукро с отчетливым удлинением или коротко овальным уплощенным отростком. Второй членок передних лапок удлинённый или одинаковой длины и ширины, иногда слегка поперечный, 3-й – широко двухлопастной.

Пенис широко закруглен на вершине, остальная пластинка умеренно или слабо поперечная. Вооружение эндофаллуса из многочисленных мелких спикул и спикул, а также с двумя отчетливыми склеритами PPS у основания пениса, склериты PAS, PER и PCS отсутствуют.

Самка. Передние голени прямые или слегка изогнуты внутрь в вершинной части, задние – с обычным шиповидным мукро. Кокситы с удлинённым стилусом, вагина с клиновидной склеротизованной пластинкой. Ламелла *spiculum ventrale* треугольная. *Согну* сперматеки слегка шире и короче, чем *collum*, *ramus* более узкий, удлинённый, полуприжат к *согну*.

Сравнительный диагноз. От большинства родов трибы Blosyrini новый род хорошо отличается наличием отростка на месте мукро на задних голених самца, а также отсутствием склеритов PAS, PER и PCS в вооружении эндофаллуса. Наличием отростка на месте мукро на задних голених самца и вооружением эндофаллуса наиболее близок к роду *Stiltoblosyrus*, от которого отличается следующими признаками: переднеспинка, как правило, наиболее широкая посередине, по бокам почти равномерно округлена, вооружение эндофаллуса с 2 хорошо различимыми склеритами PPS, на уровне основания пениса.

Распространение. Китай, западная часть провинции Юньнань, бассейн рек Салуин и Меконг (китайское название рек Nù Jiāng и Lán cāng jiāng соответственно).

Этимология. Новый род (существительное мужского рода) назван в честь Ильи Игоревича Кабака.

Kabakiellus fugongicus Davidian, **sp. n.**

(Рис. 1, 3, 6–8)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): China, W Yunnan, NE of Fugong, 26°58'39"N / 98°58'04"E, H = 3730 m, 2.06.2006 (I.A. Belousov, I.I. Kabak). Паратип: 1 ♀ (ЗИН), собран вместе с голотипом.

У голотипа утрачены 2 последних членика на средней левой лапке.

Описание. Самец. Тело черного цвета в очень узких, длинных, прижатых чешуйках охристого цвета, формирующих перед вершинным скатом надкрылий едва намеченную поперечную перевязь.

Голова в изодиаметрической сетчатой микроскульптуре. Головотрубка отчетливо сужена к вершине, слегка поперечная. Спинка головотрубки до основной трети почти прямоугольная, затем заметно расширена ко лбу, позади эпистома тонко пунктирована, без гладкой полоски. Глубокая поперечная бороздка у основания спинки головотрубки и

срединная бороздка на лбу почти одинаковой ширины и глубины. Глаза круглые, дорсолатеральные, слегка повернуты вперед, их задний край приподнят и отвесно понижается к вискам.

Усики тонкие, рукоять булавовидно расширена на вершине, ее длина в 1.1 раза больше ширины головотрубки на вершине, 2-й членок жгутика в 3.33 раза длиннее своей ширины, в 1.36 раза длиннее 1-го и в 2.6 раза длиннее 3-го, 4-й членок удлинённый, короче 3-го, остальные слегка удлинённые, из них 7-й наиболее широкий. Булава усиков широко веретеновидная, наиболее широкая базальнее середины, ее длина в 2.1 раза больше ширины.

Переднеспинка явственно поперечная, наиболее широкая посередине, почти равномерно округлена на боках, в изодиаметрической сетчатой микроскульптуре, на диске без срединного кия, в отчетливых зернышках, некоторые из них в виде крупных сглаженных бугорков.

Надкрылья в 1.4 раза длиннее ширины, в 1.24 раза шире переднеспинки. Бороздки надкрылий узкие, в 2–3 раза уже промежутков. Нечетные промежутки выпуклые, с почти непрерывным рядом сглаженных бугорков, четные промежутки с более маленькими бугорками. Предвершинные бугорки на 3 промежутке надкрылий слегка меньше, чем на вершине 5-го промежутка, расстояние между бугорками на вершине 5-го промежутка немного меньше расстояния от них до места слияния 3-го и 9-го промежутков.

Передние голени тонкие и длинные, в вершинной трети отчетливо изогнуты внутрь. Задние голени прямые, на вершине с внутренней стороны на месте мукро с плоским отростком, длина которого в 1.5 раза больше ширины голени. 2-й членок передних лапок в 1.2 раза длиннее ширины, коготковый членок выступает за вершину 3-го немного более чем наполовину своей длины. 2-й членок задних лапок в 1.5 раза длиннее ширины.

Пятый абдоминальный венитр слабо выпуклый, в изодиаметрической сетчатой микроскульптуре, в вершинной половине с округлым вдавлением, его вершинный край закруглен и заметно отогнут вниз.

Пенис в 1.92 раза длиннее ширины, слегка короче апофиз, его ламелла умеренно сужена к вершине, с выемкой посередине, остальная пластинка в 1.39 раза шире своей длины. Вооружение эндофаллуса из густых мелких спикул и спикул, а также на уровне основания пениса с двумя довольно крупными, слегка удлинёнными склеритами PPS и с узким поперечно дуговидным изогнутым склеритом агнонопория. Склериты PPS направлены под углом друг к другу, по вершинному краю с рядом очень мелких зубчиков, различимых при увеличении в 32 раза.

Длина тела голотипа 7.4 мм, ширина – 3.6 мм.

Самка. Спинка головотрубки позади эпистома с тонко пунктированной слегка приподнятой полоской. Надкрылья в 1.7 раза шире переднеспинки. Передние голени в вершинной трети слегка изогнуты внутрь, на внутренней стороне в вершинной половине с отчетливыми скошенными шипиками. Пятый абдоминальный венитр треугольный. Ламелла *spiculum ventrale* треугольная, почти одинаковой длины и ширины, в 1.6 раза короче манубриума. Кокситы яйцеклада с удлинённым стилусом, вагина с отчетливой клиновидной склеротизованной пластинкой. *Согну* сперматеки почти одинаковой длины с *collum*, слегка шире его, *ramus* более узкий, удлинённый, полуприжат к *согну*.

Длина тела 7.5 мм, ширина – 4.2 мм.

Сравнительный диагноз. Наиболее близок к *K. lisu comb. n.*, от которого отличается прямыми задними голеними самца без предвершинной вырезки на внутренней стороне, а также более коротким дорсоventрально уплощенным отростком на месте мукро.

Рис. 3–11. *Kabakiellus* gen. n., гениталии самца и самки.
 3, 6–8 – *K. fugongicus* sp. n.; 2, 4, 9–11 – *K. alpicolus* sp. n.; 5 – *K. lisu* comb. n. 3–5 – эдеагус, вид сверху; 6, 9 – кокситы; 8, 10 – сперматека; 7, 11 – spiculum ventrale.

Figs 3–11. *Kabakiellus* gen. n., male and female genitalia.
 3, 6–8 – *K. fugongicus* sp. n.; 2, 4, 9–11 – *K. alpicolus* sp. n.; 5 – *K. lisu* comb. n. 3–5 – aedeagus dorsally; 6, 9 – ovipositor; 8, 10 – spermatheca; 7, 11 – spiculum ventrale.

Распространение. Китай, запад провинции Юньнань, горы на левобережье реки Салуин северовосточнее населенного пункта Фугун (Fugong).

Этимология. Название нового вида происходит от наименования китайского населенного пункта Fugong.

Kabakiellus alpicolus Davidian, **sp. n.**

(Рис. 2, 4, 9–11, 12, 13)

Материал. Голотип, ♂ (ЗИН): China, Yunnan Province, Deqen, Tuoxia Highway, Mt Range between Xiaruolisuzuxiang and Yezhizhen villages, 27°40'02"N / 99°10'29"E, H = 4080 m, 13.06.2013 (I.A. Belousov, I.I. Kabak, G.E. Davidian). Паратипы: 7♂, 8♀ (ЗИН, IZCAS, SNSD), собраны вместе с голотипом; 2♀ (ЗИН), там же, 27°42'50"N / 99°11'27"E, H = 4025 m, 11.06.2013 (I.A. Belousov, I.I. Kabak, G.E. Davidian); 3♂, 8♀ (ЗИН), там же, 27°42'33"N / 99°11'42"E, H = 4300 m, 12.06.2013 (I.A. Belousov, I.I. Kabak, G.E. Davidian); 1♂, 2♀ (ЗИН), там же, 27°42'11"N / 99°11'31"E, H = 4250 m, 12.06.2013 (I.A. Belousov, I.I. Kabak, G.E. Davidian); 1♂, 1♀ (ЗИН), watershed between Mekong and Yangtze Rivers, pass between Baihaizi and Heihaizi lakes, 27°49'30"N / 99°07'00"E, H = 4000 m, 6.06.2017 (G.E. Davidian).

Описание. Самец. Тело черного или иногда темно-коричневого цвета в узких и длинных прижатых чешуйках и такой же формы полуприжатых щетинках светло-коричневого и светло-серого цвета, не скрывающих покровы. Щетинки в бороздках надкрылий более короткие. Надкрылья перед вершинным скатом обычно со слабой светлой поперечной перевязью. Задние голени с пучком из густых коричневых волосков рядом с отростком на месте мукро.

Головотрубка слабо поперечная, явственно сужена к вершине. Верх головы довольно густо пунктирован. Спинка головотрубки в средней части плавно сдавлена с боков, в основной половине с поверхностным медиальным вдавлением, без срединного киля, позади эпистома со слабо блестящей, слегка приподнятой, угловидно изогнутой посередине полоской. Поперечная бороздка перед лбом заметно не доходит до боков головотрубки. Лоб с узкой срединной бороздкой и с широкими поверхностными вдавлениями по бокам, над задней частью глаз слегка приподнят.

Глаза наиболее широкие позади середины, их задний край приподнят и почти отвесно понижается к вискам. Голова на уровне глаз в 1.34–1.46 раза шире лба. Рукоять усиков булавовидно расширена в вершинной трети, ее длина слегка меньше ширины головотрубки на вершине. Первый членик жгутика усиков слегка шире 2-го, почти одинаковой с ним длины, 2-й в 2.2–2.5 раза длиннее своей ширины, 3-й и 4-й членики едва удлиненные, остальные круглые, 7-й членик наиболее широкий. Булава широко веретеновидная, заостренная к вершине, приблизительно в 2 раза длиннее своей ширины.

Переднеспинка поперечная, в 1.37–1.4 раза шире длины, как правило, на боках равномерно округлена, наиболее широкая посередине, на диске обычно с укороченным, иногда узким срединным килем, в многочисленных мелких зернышках, без крупных сглаженных бугорков.

Надкрылья на вершине закруглены, в 1.31–1.67 раза шире переднеспинки, с отчетливыми точечными бороздками, которые в 2–2.5 раза уже промежутков, диаметр точек в бороздках приблизительно равен расстоянию между ними. Промежутки надкрылий в основной половине в маленьких зернышках, без крупных бугорков, в предвершинной части с 3 парами отчетливых одинаковых бугорков. Расстояние между бугорками на вершине 5-го промежутка приблизительно равно расстоянию от них до места слияния 3-го и 9-го промежутков.

Передние голени узкие и длинные, в вершинной трети изогнуты внутрь. Задние голени на месте мукро с плоским, слабо удлиненным, закругленным на вершине отростком. Второй членик передних лапок одинаковой длины и ширины или иногда слегка поперечный, 2-й членик задних лапок слабо удлиненный или иногда одинаковой длины и ширины.

Первый абдоминальный венитр слегка вдавлен, 5-й на вершине широко закруглен, с поверхностным медиальным вдавлением в вершинной 2/3.

Пенис наиболее широкий у вершинной трети, приблизительно в 2 раза длиннее своей ширины, едва короче апофиз. Ламелла пениса умеренно сужена к широко притупленной вершине с неглубокой выемкой посередине. Остиальная пластинка слабо поперечная, заметно уже пениса. Вооружение эндофаллуса из густых, очень мелких спикул и спикул, а также с парой довольно крупных склеритов PPS у основания пениса.

Длина тела 5.8–7.3 мм, ширина 3–3.8 мм, у голотипа 6.1 и 3.2 мм соответственно.

Самка. Передние голени почти прямые, не расширены на вершине. Задние голени с обычным шиповидным мукро, без пучка волосков рядом с ним. Пятый абдоминальный венитр треугольный. Кокситы яйцеклада с удлиненным стилусом, вагина с отчетливой клиновидной склеротизованной пластинкой. Ламелла spiculum ventrale треугольная. Collum сперматеки постепенно сужен к вершине, одинаковой ширины и короче согни, gamus значительно более узкий.

Длина тела 6.2–7.4 мм, ширина 3.3–4.2 мм.

Сравнительный диагноз. От других видов рода отличается более мелкими размерами тела, отсутствием крупных бугорков на промежутках в основной половине надкрылий, а также задними голенями самца с довольно коротким плоским отростком на месте мукро.

Распространение. Китай, запад провинции Юньнань, горы на левобережье реки Меконг. Собран значительно выше лесного пояса на сухих лугах под камнями.

Kabakiellus lisu (Davidian, 2020), **comb. n.**

(Рис. 5)

Stiltoblosyrus lisu Davidian, 2020: 1173–1175.

Первоначально этот вид описан в роде *Stiltoblosyrus*. Здесь для него установлена новая комбинация: *Kabakiellus lisu* (Davidian, 2020), **comb. n.**

Переописание. Приводятся особенности строения *K. lisu* **comb. n.**, таксономическое значение которых стало очевидным только после его сравнения с близкородственными видами.

Самец. Верх головы преимущественно гладкий, в редких маленьких точках и в изодиаметрической микроскульптуре. Спинка головотрубки в основной половине с коротким срединным килем или сглажена, иногда с узкой бороздкой. Лоб явственно приподнят по бокам над задней частью глаз. Длина рукояти усиков слегка больше ширины головотрубки на вершине. 2-й членик жгутика усиков в 3.2–3.6 раза длиннее своей ширины.

Переднеспинка округлая, слабо поперечная, на боках почти равномерно округлена, на диске без срединного киля, в крупных многочисленных сглаженных бугорках и в изодиаметрической микроскульптуре. Надкрылья в средней части почти параллельносторонние. Точки в бороздках надкрылий неясные. Промежутки надкрылий с округлыми, иногда удлиненными голыми тускло-блестящими бугорками, более крупными на нечетных промежутках, предвершинные бугорки на 3 промежутке слегка крупнее, чем на вершине 5-го промежутка.

Передние голени тонкие и длинные, в вершинной трети заметно изогнуты внутрь. Задние голени в вершинной трети слегка отогнуты дорсально, на внутренней стороне перед вершиной с глубокой вырезкой, на месте мукро с длинным заостренным отростком, длина которого почти в 3 раза

Рис. 12–13. Местообитание *Kabakiellus alpicola* sp. n.

12 – горы на левобережье реки Меконг, 4080 м, Дечен, провинция Юньнань, Китай; 13 – биотоп, в котором был собран новый вид.

Figs 12–13. Habitat of *Kabakiellus alpicola* sp. n.

12 – mountains on the left bank of the Mekong River, 4080 m, Deqen, Yunnan Province, China; 13 – biotope where the new species was collected.

больше ширины. Второй членник передних лапок удлинённый, коготковый членник выступает за вершину 3-го слегка более чем наполовину своей длины, 2-й членник задних лапок приблизительно в 1.45 раза длиннее ширины.

Пятый абдоминальный вентрит слабо выпуклый, с широким медиальным вдавлением почти по всей длине, его вершинный край округлен, не отогнут вниз.

Длина тела 8.6–9.7 мм, ширина 4–4.5 мм.

Самка. Передние голени прямые или в вершинной трети слегка изогнуты внутрь, наружный вершинный угол едва, иногда явственно расширен.

Длина тела 8.9–10.3 мм, ширина 4.8–5.6 мм.

Сравнительный диагноз. *Kabakiellus lisu* comb. n. отличается от видов рода *Stiltoblosyrus* формой переднеспинки с почти равномерно округленными боками, а также наличием склеритов PPS в вооружении эндофаллуса. Наиболее близок к *Kabakiellus fugongicus* sp. n., от которого отличается округлой формой переднеспинки, а также задними голени самца, дорсально отогнутыми в вершинной части, с длинным сдавленным с боков отростком на месте мукро.

Распространение. Китай, запад провинции Юньнань, горы на правобережье реки Салуин юго-юго-западнее населенного пункта Люку (Liuku).

Определительная таблица видов рода *Kabakiellus* gen. n.

1(4). Длина рукояти усиков слегка больше ширины головотрубки на вершине. Длина 2-го членника жгутика усиков самца в 3.2–3.6 раза больше ширины. Диск переднеспинки без срединного кия. Промежутки надкрылий в основной половине с отчетливыми бугорковидными зернышками. Задние голени самца с довольно

длинным отростком на месте мукро. 2-й членник передних лапок самца удлинённый.

2(3). Переднеспинка явственно поперечная, на диске в отчетливых зернышках, некоторые из них в виде крупных сглаженных бугорков. Четные промежутки надкрылий с редкими зернышками значительно меньшего размера, чем на нечетных промежутках. Предвершинные бугорки на 3 промежутке надкрылий слегка меньше, чем на вершине 5-го промежутка. Передние голени самки в вершинной трети явственно изогнуты внутрь, наружный вершинный угол не расширен. Задние голени самца прямые, без вырезки на внутренней стороне перед корзинкой, на месте мукро с дорсо-вентрально уплощенным удлинённым отростком. 5-й вентрит самца с округлым вдавлением в вершинной половине, его вершинный край заметно отогнут вниз *K. fugongicus* sp. n.

3(2). Переднеспинка округлая, на диске в многочисленных крупных сглаженных бугорках. Четные промежутки надкрылий с отчетливыми бугорковидными зернышками немного меньшего размера, чем на нечетных промежутках. Предвершинные бугорки на 3 промежутке надкрылий слегка крупнее, чем на вершине 5-го промежутка. Передние голени самки прямые или в вершинной трети слегка изогнуты внутрь, наружный вершинный угол едва или иногда явственно расширен. Задние голени самца в вершинной части заметно отогнуты дорсально, на внутренней стороне перед корзинкой глубоко вырезаны, на месте мукро с длинным сдавленным с боков отростком. 5-й вентрит самца с овальным медиальным вдавлением почти по всей длине, его вершинный край не отогнут *K. lisu* comb. n.

4(1). Длина рукояти усиков слегка меньше ширины головотрубки на вершине. Длина 2-го членика жгутика усиков самца в 2.2–2.5 раза больше ширины. Диск переднеспинки с отчетливым, иногда слабо намеченным срединным килем. Промежутки надкрылий в основной половине в очень мелких зернышках. Задние голени самца с коротким плоским отростком на месте мукро, который иногда скрыт пучком волосков. 2-й членик передних лапок самца одинаковой длины и ширины или слегка поперечный *K. alpicolus* sp. n.

Благодарности

Выражаю искреннюю благодарность моим товарищам И.А. Белоусову и И.И. Кабаку (ВИЗР),

собравшим интереснейшие материалы по жукам-долгоносикам Китая и передавшим их в коллекцию ЗИН. Я признателен Б.А. Коротяеву (ЗИН) за постоянное внимание к работе. Особую благодарность за проделанную работу выражаю рецензентам статьи.

Литература

- Давидьян Г.Э. 2021. Новые таксоны жуков-долгоносиков, близкие к роду *Dactylotus* Schoenherr, 1847 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae), с Сино-Тибетских гор. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 17(1): 163–178. DOI: 10.23885/181433262021171-163178
- Davidian G.E. 2020. A new genus and new species of the weevil tribe Blosyrini Lacordaire, 1863 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains. *Entomological Review*. 100(8): 1157–1189. DOI: 10.1134/S0013873820080102

Поступила / Received: 19.09.2022

Принята / Accepted: 28.09.2022

Опубликована онлайн / Published online: 20.12.2022

References

- Davidian G.E. 2020. A new genus and new species of the weevil tribe Blosyrini Lacordaire, 1863 (Coleoptera, Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains. *Entomological Review*. 100(8): 1157–1189. DOI: 10.1134/S0013873820080102
- Davidian G.E. 2021. New taxa of the weevils closely related to *Dactylotus* Schoenherr, 1847 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from the Sino-Tibetan Mountains. *Caucasian Entomological Bulletin*. 17(1): 163–178 (in Russian). DOI: 10.23885/181433262021171-163178